

ORIENTAÇÃO PREVENTIVA

TEMA: Meios de incentivo e registro da participação popular nas audiências públicas de apreciação das Peças de Planejamento Orçamentárias pelo Poder Legislativo

1. INTRODUÇÃO

A participação popular na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas é um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito brasileiro. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo único, que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição", inaugurando um modelo de democracia participativa que transcende a mera representação política. Tal perspectiva é reforçada em diversos dispositivos constitucionais, principalmente nos princípios do artigo 37, que trata da administração pública.

Nesse cenário, as audiências públicas voltadas à apreciação das Peças de Planejamento Orçamentárias — Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) — constituem instrumentos formais de diálogo entre o Poder Legislativo e a sociedade. A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 48, reforça a necessidade de transparência, mediante "a participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos". De forma complementar, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) também destaca, em seu artigo 2º, o princípio da gestão democrática da cidade, por meio da participação da população na formulação e execução das políticas urbanas, o que inclui a definição de prioridades orçamentárias.

Apesar dos avanços normativos, ainda são evidentes os desafios práticos para garantir uma participação popular qualificada, ampla e eficaz nesses processos. Entre as principais dificuldades, destacam-se a limitação de mecanismos efetivos de mobilização social, a ausência de metodologias padronizadas para o registro e sistematização das contribuições dos cidadãos, e a insuficiente incorporação dessas manifestações nos produtos finais do planejamento público.

Este artigo propõe uma análise crítica dos meios atualmente utilizados pelo Poder Legislativo para incentivar e registrar a participação popular nas audiências públicas de apreciação das peças orçamentárias, buscando identificar práticas exitosas, entraves recorrentes e possibilidades de aprimoramento. A abordagem parte da análise da legislação vigente, de estudos acadêmicos e de experiências institucionais, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da transparência, do controle social e da efetividade democrática nas decisões que orientam a alocação dos recursos públicos.

2. DESENVOLVIMENTO

A participação popular nas decisões do Estado é um elemento central da teoria democrática contemporânea, particularmente no modelo da democracia participativa, que busca superar os limites da representação tradicional ao incorporar instrumentos de deliberação direta. Nesse sentido, autores como **Habermas (1997)**¹ e **Bobbio (2000)**² argumentam que a legitimidade das decisões públicas não se sustenta apenas pela eleição periódica de representantes, mas também pela constante abertura de canais de diálogo entre governantes e governados.

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 marca uma ruptura com a lógica autoritária anterior ao estabelecer princípios que garantem a cidadania ativa e o controle social sobre as políticas públicas. Através da regulamentação de disposições constitucionais de realização de audiências públicas (LRF, art. 48, §1º e Estatuto da Cidade) representa um marco normativo que dá concretude à participação popular no processo legislativo, especialmente na discussão dos temas orçamentários, cuja natureza técnica demanda mecanismos de mediação e esclarecimento para viabilizar o engajamento social.

Outro marco importante é o **Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001)**, que amplia a lógica participativa ao plano urbano, instituindo a gestão democrática como princípio basilar para a política de desenvolvimento urbano. Para **Raquel Rolnik (2015)**³, a efetividade da participação depende não apenas da existência de mecanismos formais, mas da construção de processos institucionais que garantam o acesso à informação, à formação crítica e à influência real nas decisões.

¹ **HABERMAS, Jürgen**. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

² **BOBBIO, Norberto**. *O futuro da democracia*. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

³ **ROLNIK, Raquel**. *Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças*. São Paulo: Boitempo, 2015.

Além da legislação nacional, as diretrizes internacionais de governança democrática também reconhecem a importância da participação cidadã nos orçamentos públicos. O **OECD Guidelines for Citizen Participation Processes**⁴ elaborado pela **Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)** ressalta que a legitimidade do processo orçamentário aumenta significativamente quando a sociedade é envolvida de forma transparente e estruturada.

2.1. Planejar, implementar e avaliar um processo de participação cidadã, segundo a OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) propôs, no **OECD Guidelines for Citizen Participation Processes**, um modelo estruturado em dez etapas para planejar, implementar e avaliar processos de participação cidadã com qualidade, impacto e inclusão.

Essas diretrizes visam apoiar governos e instituições públicas na criação de processos participativos significativos, transparentes e capazes de gerar contribuições efetivas para as decisões públicas.

No quadro seguinte, visualizamos essas etapas, onde é possível aumentar a legitimidade das políticas, fortalecer a confiança pública e promover o engajamento ativo dos cidadãos em temas que afetam diretamente suas vidas.

Etapa	Descrição
Identificar o problema a ser resolvido e o momento para participação	O ponto de partida é definir claramente o problema que será abordado, de forma que os cidadãos possam contribuir com soluções práticas. Também é essencial determinar em qual etapa do ciclo de políticas públicas (identificação, formulação, decisão, implementação ou avaliação) a participação ocorrerá, garantindo que haja espaço real de influência.
Definir os objetivos e os resultados esperados	Antes de envolver a população, deve-se estabelecer com clareza o que se espera alcançar com o processo. Os objetivos podem variar entre obter ideias, sugestões, feedbacks, propostas técnicas ou decisões coletivas. Essa definição orienta tanto a escolha do público quanto o método de participação.
Identificar o público relevante e recrutar os participantes	É necessário determinar quem deve participar — se o público em geral, amostras representativas da população, grupos com conhecimentos específicos ou partes interessadas. Os métodos de recrutamento incluem chamada aberta, chamada fechada ou sorteio cívico, com atenção à inclusão e diversidade.

⁴ OECD (2022), OECD Guidelines for Citizen Participation Processes, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f765caf6-en>.

Etapa	Descrição
Escolher o método de participação	Com os objetivos e o público definidos, deve-se selecionar o método mais apropriado. As opções incluem consultas públicas, hackathons, orçamentos participativos, ciência cidadã, processos deliberativos e monitoramento cívico, entre outros. A escolha do método influencia diretamente a profundidade da participação.
Projetar o processo	Esta etapa envolve o planejamento prático do processo participativo: cronograma, etapas, formatos (presenciais, digitais ou híbridos), logística, recursos humanos e tecnológicos, além dos mecanismos de sistematização das contribuições. Um bom desenho garante fluidez e legitimidade ao processo
Comunicar e divulgar	A comunicação deve ser clara, acessível e multicanal, utilizando mídias digitais, impressas e comunitárias. A divulgação deve explicar o propósito da participação, seus benefícios e o impacto esperado, com linguagem adaptada aos diferentes públicos.
Fornecer informações e apoio	Para uma participação informada, os cidadãos devem ter acesso a dados, documentos, diagnósticos e análises relevantes. Quando necessário, deve-se oferecer apoio técnico, formação básica ou materiais de apoio para garantir que todos compreendam o tema em debate.
Facilitar o processo	A facilitação deve promover um ambiente inclusivo, respeitoso e colaborativo. Pode incluir mediação, acessibilidade para pessoas com deficiência, apoio logístico (transporte, alimentação, conectividade) e ações específicas para públicos vulneráveis ou sub-representados.
Usar os resultados e prestar contas	Os resultados do processo participativo devem ser incorporados de forma transparente na tomada de decisão. Além disso, é essencial prestar contas à população, explicando como as contribuições foram consideradas ou justificando eventuais limitações à sua incorporação.
Avaliar o processo e aprender com ele	Por fim, deve-se avaliar o processo participativo em aspectos como inclusão, representatividade, impacto, eficiência e satisfação dos participantes. A avaliação deve orientar o aprimoramento contínuo e gerar aprendizados institucionais para futuras experiências.

Em análise às dez etapas propostas pela OCDE, o que nota-se como ponto de fragilidade nas técnicas atualmente implementadas pela **Câmara Municipal de Barretos**, conforme relatado pela equipe, seriam nas etapas:

- a) identificar o público relevante e recrutar os participantes;
- b) Escolher o método de participação; e,
- c) Usar os resultados e prestar contas.

Com isso, os tópicos seguintes abordam tais temas e apresentam sugestões para melhorias.

2.2. Identificação e recrutamento do público relevante

Conforme informações apresentadas, as audiências são realizadas mediante convocação prévia, e genérica, divulgada na imprensa oficial e local de Barretos, após a divulgação do tradicional edital de convocação para a participação da audiência pública.

Ocorre que, por vezes, inclusive em decorrência do desconhecimento da importância da participação, grupos sociais podem não se inteirar e participar das audiências públicas.

Assim, como sugestão para o efetivo recrutamento do público relevante e participação da sociedade civil, é o envio de comunicação oficial convidando as organizações da sociedade civil para participarem das audiências públicas, informando que poderão, ao participarem, apresentarem manifestações de interesse no recebimento de emendas parlamentares.

Ademais, caso haja no município, comunicar as associações de bairro para que compareçam com representantes no dia da audiência.

Dessa forma será possível a criação de maior público participando dos processos de apreciação das peças orçamentárias.

2.3. Escolha dos métodos de participação

Tão importante quanto recrutar o público para gerar participação popular no processo de aprovação das peças orçamentárias, é garantir os meios de participação adequados.

Apesar de tradicional, e atualmente realizável em modelos híbridos (presencial e remoto), as audiências públicas têm um grande fator limitante: são realizadas em horário e dia específicos.

Ocorre que as pessoas interessadas podem não conseguir comparecer em decorrência de outros compromissos, profissionais e pessoais, que ocorram sincronicamente à audiência pública.

Assim o estabelecimento de métodos de participação popular, de forma eletrônica, e independente de interação com servidores do legislativo municipal, se faz necessário, pois permitem a participação do interessado em qualquer hora e qualquer lugar. Sugerindo-se a

publicação de formulário, ou questionário, participativo para que a população expresse sua opinião.

Deve o formulário ficar aberto por período razoável, como 5 (cinco) dias úteis, por exemplo, ou ser permanente.

O modelo sugestivo do formulário encontra-se disponível no Anexo 01, desta orientação.

2.4. Usar resultados e prestação de contas

Neste tópico, a fragilidade identificada fica a encargo da mensuração em si dos resultados obtidos pelo Poder Legislativo durante as audiências e participação popular.

Além do registro e contabilização do público fisicamente presente, há de se considerar as estatísticas das visualizações em redes sociais, nas transmissões ao vivo, de espectadores.

Por exemplo, na última audiência realizada para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício de 2025, na lista de presença haviam 10 (dez) participantes. Mas observando os meios de comunicação, como o Youtube e Facebook, esse número aumenta significativamente, pois no Youtube houveram 93 (noventa e três) visualizações, e no Facebook houveram 513 (quinhentos e treze) visualizações. Conforme:

Figura 01: Visualizações da audiência no Youtube.

Figura 02: Visualização da audiência no Facebook

Portanto, à grosso modo, poderíamos dizer que, na verdade, 616 (seiscentos e dezesseis) pessoas participaram da audiência pública assistindo.

Claro que o resultado deveria ser mais lapidado, considerando outros relatórios de estatísticas que aparecem nas redes sociais, disponíveis para os administradores das páginas das redes sociais.

Acrescido a tal participação, há também a necessidade de se considerar a participação dos respondentes ao questionário, caso implementado.

Entretanto, toda essa avaliação dos resultados efetivamente alcançados deve ser objeto de relatório específico, avaliando a execução de todo o processo de motivação e efetiva participação da população.

Acessoriamente, para instigar mais participação, é interessante a Câmara promover, ao longo do exercício, propaganda institucional ensinando as pessoas sobre o que é participação popular e como a mesma pode ser feita, a fim de instruir sobre a participação.

3. CONCLUSÃO

Ante às considerações expostas, S.M.J., conclui-se que a participação popular nas audiências públicas sobre as peças orçamentárias é prevista na legislação, mas ainda enfrenta entraves práticos. No caso da Câmara Municipal de Barretos, foram identificadas fragilidades principalmente na mobilização do público, na escolha de métodos acessíveis e na devolutiva das contribuições.

As diretrizes da OCDE oferecem um modelo útil para melhorar esses processos, com foco na inclusão, transparência e impacto. Com base nisso, recomenda-se:

- a) Recrutar ativamente representantes da sociedade civil;
- b) Oferecer canais digitais de participação, como formulários online;
- c) Ampliar a comunicação institucional sobre o orçamento, para além do período das audiências;
- d) Produzir relatórios públicos de prestação de contas e avaliação, com os resultados e as ações adotadas.

Com essas medidas, o Poder Legislativo pode transformar as audiências públicas em espaços mais eficazes de diálogo e controle social.

Bariri-SP, 29 de abril de 2025

Marcelo Eduardo Lenharo

Consultor Especialista

CRA/SP n. 143.977

ANEXO 01 MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Título: Questionário de Participação Popular sobre o Orçamento Público

Resumo: Este questionário tem como objetivo ouvir suas prioridades e sugestões para o uso dos recursos públicos. Sua participação ajuda o Poder Legislativo a tomar decisões mais justas, transparentes e alinhadas com as necessidades da população.

Seção 01: 1. Sobre você (resposta opcional, mas recomendada para fins estatísticos):

Questão 01: Qual a sua faixa etária?

- Menos de 18
- 18 a 29
- 30 a 44
- 45 a 59
- 60 ou mais

Questão 02: Gênero:

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não informar
- Outro: _____

Questão 03: Bairro ou região onde mora: _____

Questão 04: Você representa alguma entidade ou grupo?

- Sim. Qual? _____
- Não

Seção 02: Sobre a alocação de recursos públicos, informe:

Questão 05: Em sua opinião, quais áreas devem ser PRIORIDADE no orçamento público?

(Marque até 3 opções)

- Saúde
- Educação
- Segurança
- Transporte público
- Saneamento básico
- Cultura e lazer
- Geração de emprego e renda
- Habitação
- Meio ambiente
- Assistência social
- Infraestrutura (ruas, iluminação, calçadas, etc.)

Questão 06: Justifique sua resposta anterior: _____

Questão 07: De 0 a 10, como você avalia o uso atual dos recursos públicos no seu município?

- 0 – Péssimo
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 – Excelente

Questão 08: Justifique sua resposta anterior: _____

Questão 09: Qual investimento deve ser prioridade em Barretos: _____

Questão 10: Você analisou a proposta orçamentária apresentada pela Prefeitura?

- Sim.
- Não

Questão 11: Há algo que discorde ou que entenda como errado, apresentado na proposta?

- Sim. O que? _____
- Não

Seção 03: Sobre a melhoria na participação popular:

Questão 12: Você gostaria de ser informado(a) sobre os resultados dessa consulta e futuras ações do Legislativo?

- Sim
- Não

Questão 13: Se sim, informe seu e-mail ou WhatsApp (opcional):

e-mail: _____

WhatsApp: _____

Questão 14: Você já participou de alguma audiência pública sobre orçamento?

- Sim
- Não

Questão 15: O que facilitaria sua participação em audiências públicas?

(Marque quantas opções quiser)

- Divulgação com antecedência
- Horários mais acessíveis
- Transmissão online

- Espaços próximos de onde moro
- Linguagem mais simples
- Participação por celular / aplicativo
- Outros: _____

Finalização: Agradecemos sua contribuição! Sua opinião será considerada no processo de discussão e votação do orçamento pelo Poder Legislativo.